

UDK 665.122

O‘SIMLIK MOYLARINI RAFINATSIYALASHDA FILTRLASHNING AHAMIYATI VA ULARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

¹N.Erkayeva, assistant

²A.Axmedov, t.f.d, professor

¹“TIQXMMI” MTUning (Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti),

²(Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti)

Annotatsiya. Bizga ma’lumki saqlash omborlarida sig’imlarining zich yopilmasligi va issiqlik izolatsiyasi bilan ta’minlanmaganligi sababli haroratning o‘zgarishlari natijasida o‘simlik moylarini saqlash jarayonida havo kislorodi ta’sirida o‘z-o‘zidan oksidlanishga olib keladi. Shu bilan birga, soapstokni reaksiya aralashmasidan ajratishda yog’ soapstok muhitida koagulyatsion markazlarning shakllanishini osonlashtiradigan va filtr materialining yuzasida g’ovakli tizimini yaxshilaydigan maxsus filtrlash vositalarini yaratish tavsiya etiladi.

Kalit so‘zlar. O‘simlik moylari, filtrlash, soapstok, harorat, oksidlanish, oziq-ovqat sanoati, modernizatsiya va boshqalar.

Аннотация. Известно, что в складских помещениях из-за плотной герметичности их емкостей и отсутствия теплоизоляции колебания температуры приводят к самопроизвольному окислению растительных масел под действием кислорода воздуха в процессе хранения. Однако при отделении мыльницы от реакционной смеси рекомендуется создавать специальные фильтрующие агенты, которые облегчают образование центров коагуляции в масляной мыльнице и улучшают пористую систему фильтрующего материала на поверхности.

Ключевые слова. Растительные масла, фильтрация, мыло, температура, окисление, пищевая промышленность, модернизация.

Annotation. It is known that in warehouses, due to the tight tightness of their containers and the lack of thermal insulation, temperature fluctuations lead to spontaneous oxidation of vegetable oils under the influence of oxygen in the air during storage. However, when separating the soap dish from the reaction mixture, it is recommended to create special filtering agents that facilitate the formation of coagulation centers in the oil soap dish and improve the porous system of the filter material on the surface.

Keywords. Vegetable oils, filtration, soapstock, temperature, oxidation, food processing, modernization, etc.

Kirish. Yog’-moy sanoati O‘zbekiston Respublikasi oziq-ovqat sanoatining yetakchi tarmoqlaridan biri bo‘lib, aholini va xalq xo‘jaligini tozalalangan o‘simlik moylari, yog’lar, shuningdek, ulardan tayyorlanadigan margarin, mayoniz, glitserin, yog’ kislotalari va sovun kabi mahsulotlar bilan ta’minlaydi.

Respublikamizda yog’-moy sanoatining asosiy vazifalaridan biri aholiga eng avvalo ekologik toza, raqobatbardosh, yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishdan iborat. Yog’larni qayta ishlash texnologiyasi bir qator ishlab chiqarish jarayonlarini o‘z ichiga oladi [1].

Demak, ishlab chiqarishni modernizatsiya va diversifikatsiya qilishni rag‘batlantirish hamda qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar oziq-ovqat tovarlarini ishlab chiqarishning o‘sishini ta’minlamoqda. Bu borada hukumatimiz tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilmog‘da, xususan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-yanvardagi PQ-3484-sonli Yog’-moy tarmog‘ini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori qabul qilindi. Hukumat rahbari tomonidan qabul qilingan mazkur ushbu qaror yog’-moy korxonalarini jadal rivojlantirishni ta’minlashga yo‘naltirilgan.

Tadqiqot ob’ektlari va usullari. Bizga ma’lumki, texnologik tartiblarga to‘g‘ri amal qilinganida, sifatli moyli xom ashyolardan olinadigan yog‘larning har biri o‘ziga xos ta’im va hidga ega bo‘lib, uzoq vaqt saqlanishi davomida sifati o‘zgarishi mumkin. Asosan bunday o‘zgarishlar, odatda, ularning atsilglitserinlaridan yangi o‘ziga xos moddalarning paydo bo‘lishi va ma’lum darajada tabiiy ta’im-maza, hid beruvchi moddalarning yo‘qolishi natijasida yuzaga keladi. Yog‘larning bu kabi ta’imi va hidining o‘zgarishlari ba’zida iste’mol uchun yaroqsiz bo‘lib qolishiga olib keladi.

Demak yuqori sifatli moylarni olish uchun ularni yaxshilab tozalash, ya’ni birlamchi tozalash va chuqur tozalash-rafinatsiyalash kerak. Shuningdek, moyni tarkibida qattiq aralashmalarni bo‘lishi uning oksidlanishiga, fermentativ gidrolizga va boshqa hodisalarga olib kelishi mumkin. Bu holatni yuzaga kelishida yog‘ni tarkibidagi qattiq faza zarrachalarining yuzalarida namlik mavjudligi hisobiga boradi, havoni hosil bo‘lishidan esa fermentlar faolligi va oksidlanish jarayonining intensivligi oshadi [2].

Rafinatsiyalanmagan yog‘ va moylarni sifatini aniqlashimizda eng avvalo ta’imi, hidi, rangi, tiniqligi, kislota va peroksid sonlari, fosforli birikmalar miqdori, sovunlanmaydigan lipidlar va namlik, hamda ekstraksiya moyi uchun chaqnash haroratini aniqlanadi. Yog‘li xom ashyo tarkibiga, yog‘ va moylarni qayta ishlash chiqindilari, ya’ni ishqorli rafinatsiyada hosil bo‘ladigan soapstok, moy tutqichlarda yig‘ilgan moylar, yog‘li pagonlar va boshqalar kiradi [2,3].

Yog‘ sifatining yakuniy ko‘rsatkichi birlamchi va ikkilamchi oksidlanish mahsulotlari asosan saqlash davomida yuzaga keladi. O‘simlik moylarini tarkibida kislota soni, peroksid, anisidin, rang va fosfor soni ozuqaviy qiymatini belgilaydi yoki moylarni tarkibini buzilishiga olib keladi [4].

Yuqoridagi tahlillarga asoslanib, moyni ishlab chiqarishda presslab va ekstraksiya usullari bilan moyli ekinlar tarkibidan yog‘ni ajratib olamiz. Masalan quyidagi sxemalarda ko‘rinib turibdiki, presslash va ekstraksiyalashning kompyuter modelida o‘tkazilgan tajriba natijasiga ko‘ra yog‘ konsentratsiyasining o‘zgarishini ifodalashimiz mumkin. Yuqori egri chiziq materialning yog‘ miqdori pasayishining 0,21 dan 0,04 qiymatiga o‘zgarishini tavsiflaydi. Ikkinchi chekka egri chiziq moy iste’moli o‘zgarishini ko‘rsatadigan qizil chiziqdir.

Demak, ekstraksiya koeffitsienti $k=0,1$ bo‘lganda, chiqadigan xom ashyoning yog‘ miqdori 6 % gacha kamayadi. Bunda moyning miqdori 0,086 yoki 8,6 ni tashkil qiladi.

O‘simlik moylarini qayta ishlashning to‘liq sikli quyidagi jarayonlardan iborat: mexanik aralashmalarni olib tashlash, fosfolipidlar va shilliq moddalarni gidratatsiyalash, erkin yog’ kislotalarini neytrallash, yuvish va quritish, oqartirish, dezodorizatsiya, qadoqlashdan iborat [4,5,6].

O‘simlik moylarini mexanik tozalash cho‘ktirish, filtrlash yoki sentrifuga qilish yo‘li bilan qovurma, kunjara, chang, namlik kabi to‘xtatilgan zarrachalarni ajratishdan iborat. Erkin yog’ kislotalarning neytrallanishi geterogen moy-ishqor sistemasida sodir bo‘ladi. Ishqorning erkin yog’ kislotalari, gliseridlar va aralashmalar bilan molekulyar – kimyoviy o‘zaro ta’siri yangi kolloid sistemalarning hosil bo‘lishi va neytralallanish mahsulotlari –neytral va nordon sovunlar, glitserin, namlik, fosfatidlar, oqsillar va boshqa aralashmalarning ishtirok etishi bilan ro‘y beradi. Masalan, yog’ bilan ishqor orasidagi kontakt juda qisqa muddatli bo‘lgani uchun, neytral yog’ni sovunlanishi ko‘p emas.

Uzluksiz neytrallashni texnologik rejimlari

Neytrallangan yog’	Kislota soni, mg KOH/g	Ishqor eritmasi konsentratsiyasi, g/l	Ishqorning ortiqcha miqdori, % da nazariy hisoblanganga nisbatan
Kungaboqar, soya	2 gacha	70-90	10-20
Kungaboqar, soya	2-5	100-130	10-20
Kungaboqar, soya	5-10	150 gacha	5-10
Kungaboqar, soya	10 dan yuqori	150-170	10-30
Salomas	1 gacha	40-70	5-10

Erkin yog’ kislotalari yog’ tomchilari yuzasiga diffuziyalanadi va ishqor bilan reaksiyaga kirishib neytrallanadi, sovun ishqor eritmasida eriydi. Bu jarayon asosan yog’ harakatining hamma yo‘lida sodir bo‘ladi. Yog’, erkin yog’ kislotalaridan ozod bo‘lgach, yuqoriga chiqib to‘planadi. Ishqor konsentratsiyasi 12-20 g/l, yog’ va sovun ishqor eritmasining harorati 70-95 °C, sovun ishqor eritmasidagi sovun konsentratsiyasi 8-12 % erkin ishqor konsentratsiyasi 1-5 g/l bo‘lganda yaxshi natijalar olish mumkin [7].

Yuqorida aytib o‘tilganidek, biz sovun zaxirasini ajratish va joylashtirishda muammoga duch keldik, chunki sovunlangan massaning oz miqdori va kichik zarralari hosil bo‘lganligi sababli, zichligi ancha yuqori bo‘lsada, sovun zaxirasi yog’dan ajralmaydi va to‘xtatilgan holatda qoladi.

Xulosa. Tozalangan yog’lar tarkibida, maydalashda tozalash jarayonida gidrofil fosfolipidlar bo‘lmaydi va sovun zaxirasini kattalashtirish uchun yetarli miqdorda sovun hosil bo‘lmaydi, buning natijasida sovun zaxirasi zarralari to‘xtatiladi, bu jarayonni murakkablashtiradi tozalangan moyni cho‘ktirish va keyinchalik filtrlashdan iborat. Ko‘p sonli

tajribalarimiz shuni ko‘rsatdiki, bunday emulsiyani mayda zarrachalarni cho‘kirtmasdan filtrlash teshiklari mayda sovun zarralari bilan to‘ldiriladi va filtr bo‘shlig‘idan yog‘ning o‘tishi yomonlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Qodirov Y. “Yog‘larni qayta ishlash texnologiyasidan laboratoriya mashg‘ulotlari” Toshkent-2005 y.
2. Qodirov Y. “Yog‘-moy mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasi”, Toshkent-2007 y.
3. Qodirov Y.Q., Ro‘ziboyev A.T., Abdurahimov A.A. Yog‘larni rafinatsiyalash va katalitik modifikatsiyalash,-Toshken. 2022 y. B-272.
4. Richard D., Brien R. Yog‘lar va yog‘lar: Ilovalar uchun shakllantirish va qayta ishlash . St. Sankt-Peterburg, Kasb nashriyoti, -2008 y. P -670.
5. Shmidt A.A. Teoreticheskiye osnovy rafinatsii rastitel'nykh masel [O'simlik yog'ini qayta ishlashning nazariy asoslari]. -M.: Pishchepromizdat. -1990. – 443-bet.
6. Paronyan V.K.H. Yog' va yog' mahsulotlari ishlab chiqarishning ilmiy va amaliy jihatlari]. // Maslozhirovaya promyshlennost' . 2004 yil. - № 5. -B.12-17
7. Qodirov Y.Q., Ro‘ziboyev A.T, Abdurahimov A.A. Yog‘larni rafinatsiyalash va katalitik modifikatsiyalash, Toshkent-2022 y.